

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

John Lloyd Onoy Cabalida

Cebu Technology University
Poblacion Oriental, Consolacion Cebu
DOI 10.5281/zenodo.20121865

Kwento ng Aking Buhay

Noong pumunta ako sa Cebu City, kinuha ako ng aking ama dahil gusto raw nilang bumawi sa akin. Sa loob ng labing-apat na taon, wala siyang naibigay na sustento, kaya sinabi niyang nais niyang itama ang kanyang mga pagkukulang. Pumayag naman ako sa kanilang alok upang mabigyan sila ng pagkakataong makabawi.

Naglayag ako mula Mindanao papuntang Cebu upang magsimula ng bagong yugto ng aking buhay. Doon ako nag-aral ng Senior High School at nakapagtapos naman. Ngunit bago ko nalampasan ang yugtong iyon, marami muna akong paghihirap na pinagdaanan. Nahihirapan akong makibagay sa kanilang kapaligiran dahil pakiramdam ko ay hindi ako kabilang at palagi akong naiwan. Matindi rin ang pressure at pangungulila ko sa aking tahanan.

Hindi naging madali ang pananatili ko sa kanila dahil pakiramdam ko ay para lamang akong katulong. Halos lahat ng gawain sa bahay ay ako ang gumagawa, at parang hindi nila ako tinuturing na tunay na anak. Sa dalawa kong kapatid, sila ang laging inuuna at pinapahalagahan. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal na hinahanap ko mula sa kanila. Madalas din nila akong pagalitan kahit hindi ko naman kasalanan ang mga bagay, at pakiramdam ko ay sa akin nila ibinubuhos ang galit nila sa kanilang anak na babae.

Pagkatapos kong makapagtapos ng Senior High School, naisipan kong humiwalay sa kanila dahil naramdaman kong naging toxic na ang aking kalagayan. Nang magsimula ako sa kolehiyo, naghanap ako ng trabaho at tumira na lamang sa isang boarding house upang maging malaya at wala na silang masabi sa akin.

Kahit mahirap at kulang sa tulog, tiniis ko ang lahat. Marami akong trabahong naranasan at nasubukan, tulad ng pangingsida, call center, construction, trabaho sa Mactan Export Processing Zone o MEPZA, at sa Jollibee Foods Corporation. Sa bawat trabahong aking pinagdaanan, marami akong natutunan at mas lalo akong tumatag.

Ngayon, masasabi kong medyo gumagaan na ang aking buhay. Hindi na ako gaanong nai-stress. Kahit nakararamdam pa rin ako ng pagod, mas payapa na ang aking isip at mas magaan na ang aking pakiramdam. Natutunan kong maging matatag at patuloy na lumaban sa buhay para sa aking kinabukasan.